

Diversidad Cultivada

Semillas ecológicas para alimentos deliciosos

¡Ayuda a cambiar las semillas y a marcar la diferencia!

Construyamos juntas y juntos la comunidad de semillas ecológicas

Todas las personas queremos alimentos sabrosos y saludables que también sean buenos para el planeta. Esto puede lograrse si los productores y productoras utilizan semillas adaptadas a las condiciones locales y resilientes al cambio climático y a los eventos meteorológicos extremos. Poner a los agricultores y agricultoras en el centro de los sistemas locales de semillas ecológicas impulsa la economía de los territorios, garantiza prácticas agrícolas sostenibles y asegura la alimentación para las generaciones futuras.

¡Súmate! Marquemos la diferencia con acciones sencillas

Construyamos un sistema alimentario más resiliente, diverso y sostenible. Busca en tu mercado a agricultores y agricultoras locales que practiquen la soberanía de las semillas y disfruta de la diferencia en cada bocado.

Las poblaciones diversas de trigo mejoran la resiliencia.

Diversidad Cultivada: aprovecha el poder de la variedad

Diversidad de cultivos

Para que los huertos y campos sean sostenibles, deben ser diversos. La combinación de distintos cultivos mejora la producción agrícola. La diversidad de especies fortalece el ecosistema y promueve la sostenibilidad.

Diversidad de variedades

Cultivar numerosas variedades de cada cultivo aumenta su productividad y capacidad de adaptación al contexto local. Existen muchos tipos de cultivares particularmente adaptados a la agricultura ecológica y que aumentan la diversidad dentro de un mismo campo, como por ejemplo las poblaciones diversas y las variedades de polinización abierta.

Poblaciones diversas

Imagina un campo de trigo en el que las plantas tienen diversas alturas, colores de grano y tamaños de las espigas; así como diferente sensibilidad a enfermedades. Estas características, junto con una diversidad genética no visible, crean una población fuerte y mejoran su resiliencia.

Variedades de polinización abierta

Estas variedades producen semillas que se pueden volver a usar cada año, conservando sus características originales. Así, cualquier persona puede guardarlas y resembrarlas sin necesidad de comprarlas cada temporada.

¿Qué puedes hacer?

¡Elige productos cultivados a partir de semillas ecológicas para tener una experiencia verdaderamente sostenible y deliciosa!

¿Qué se ha hecho hasta ahora?

¡El movimiento está cobrando fuerza! En algunos países ya existen distintivos para identificar los alimentos procedentes de plantas seleccionadas mediante mejora vegetal ecológica. Por ejemplo, la etiqueta "bioverita" se usa en varios países europeos. Otro ejemplo es el distintivo italiano "Material heterogéneo ecológico" de Rete Semi Rurali.

"bioverita" garantiza que el producto es ecológico desde el inicio, desde la mejora vegetal hasta el producto final.

Más información en: bioverita.ch

La asociación italiana Rete Semi Rurali promueve la gestión dinámica y colectiva de la diversidad agrícola. Utiliza el logotipo "Materiale Eterogeneo Biologico".

Más información en: meb.rsr.bio

La normativa actual de la producción ecológica en la UE apoya la mejora vegetal ecológica, las variedades ecológicas (VE) y el material heterogéneo ecológico (MHE). En este documento puedes encontrar más información.

¿Cómo puedes marcar la diferencia?

Mira si hay un distintivo

Consulta si en tu país existe la etiqueta "bioverita". Si no, explora el mapa de iniciativas de mejora vegetal para ver si hay un colectivo dedicado a la mejora vegetal ecológica cerca de ti. Conviértete en promotor o promotora de "ecológico desde la semilla" en tu entorno.

¡Participa!

biobreeding.org/breeding

Conéctate

Acércate a los mercados locales y conoce a agricultores y agricultoras que venden productos cultivados a partir de semillas ecológicas. Participa en jornadas y eventos para aprender más.

Impresión

Editorial
Research Institute of Organic Agriculture FiBL
Ackerstrasse 113,
P.O. Box 219, 5070 Frick, Suiza
Tel. +41 (0)62 865 72 72
info.suisse@fibl.org, fibl.org

Autora: Mariateresa Lazzaro (FiBL Suiza)

Revisión: Mariano Iossa (FiBL Europa), Monika Messmer (FiBL Suiza), Matteo Pelitti (Rete Semi Rurali)

Editoras: Sophie Thanner, Elsa Kanner (ambas de FiBL Suiza)

Diseño: Patrick Baumann (FiBL Suiza)

Ilustraciones: Anja Wicki (anjawicki.ch)

Fotografías: Andreas Basler, Marlene Sander (ambas de FiBL Switzerland)

DOI: [10.5281/zenodo.15123519](https://doi.org/10.5281/zenodo.15123519)

Toda la información de este folleto se basa en el conocimiento y la experiencia de la autora. Sin embargo y a pesar de haber sido elaborado con el mayor rigor, no se pueden descartar posibles errores operativos. Por ello, ni la autora ni las editoras se hacen responsables de posibles inexactitudes en el contenido ni de los daños que pudieran derivarse del seguimiento de las recomendaciones.

2025 © FiBL

Para más información sobre derechos de autor, consulta: fibl.org/en/copyright

Responsable de la publicación

FiBL

Financiación

Co-funded by the European Union

UK Research and Innovation

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun Svizra

Federal Department of Economic Affairs,
Education and Research (SEK)
State Secretariat for Education,
Research and Innovation (SERI)

SALVIA

Más información

Sitios web de los proyectos

biobreeding.org

[LiveSeeding](http://liveseeding.eu)
liveseeding.eu

Agradecimiento especial a

Rete Semi Rurali

pro specie rara
Schweizerische Stiftung für die kulturhistorische und genetische Vielfalt von Pflanzen und Tieren

sr.bio

prospecierara.ch

En el reglamento de producción ecológica de la UE:

MHE: material heterogéneo ecológico según el Reglamento Delegado (UE) 2021/1189 de 7 de mayo de 2021 (la población de trigo presentada en este folleto es un ejemplo de MHE).

VE: variedad ecológica adecuada para la producción ecológica según las Directivas de Ejecución (UE) 2022/1647 y 2022/1648 (la variedad de remolacha presentada aquí es un ejemplo de VE).

Para obtener más información, consulta:

Documento de posicionamiento del Consorcio Europeo de Mejora Vegetal Ecológica ECO-PB: orgprints.org/id/eprint/37038

Documento de posicionamiento de IFOAM sobre la compatibilidad de las técnicas de mejora vegetal en los sistemas ecológicos: ifoam.bio/compatibility-breeding-techniques-organic-systems

Mira nuestro video y descubre una deliciosa receta de pan hecho con harina de una población diversa de trigo.

Sabor ecológico

Trigo: el sabor de la Italia rural

Imagina caminar por las suaves colinas de la Toscana, en Italia, donde los campos de trigo se mecen con la brisa. Pero no es cualquier trigo, es FURAT, una población diversa que prospera incluso en estos terrenos exigentes. La harina de trigo FURAT es el secreto del pan artesano, con un sabor inconfundible que querrás disfrutar. Sus semillas son un bien común, libres de derechos de propiedad intelectual, lo que permite a los agricultores y agricultoras cultivarlas y conservarlas año tras año. Este ciclo continuo permite que el trigo se adapte a las condiciones locales, mejorando su resiliencia frente al cambio climático y los eventos meteorológicos extremos.

Campos de trigo FURAT en la Toscana: prosperando en entornos exigentes, produciendo harina para pan artesano y libre de derechos de propiedad intelectual.

Remolacha: las dulces recompensas de las variedades de polinización abierta

Ahora, imagina las dinámicas fincas ecológicas alemanas en las que se cultivan variedades de remolacha de polinización abierta certificadas por "bioverita". Estas remolachas ofrecen rendimientos comparables a los híbridos pero con beneficios adicionales. Los agricultores y agricultoras reciben precios justos por el cultivo local de estas plantas únicas. La gran diversidad genética de estas remolachas mejora la salud y resiliencia de su cultivos, haciéndolos más resistentes a las hierbas adventicias tardías, las enfermedades y la sequía. Además, no es necesario el procesado adicional de la remolacha, ya que su riqueza natural en azúcar les aporta un sabor inigualable.

Fincas ecológicas en Alemania que cultivan remolachas certificadas por "bioverita", ofreciendo precios justos, altos rendimientos y un sabor excepcional con gran resiliencia.

Diversidad cultivada

Los agricultores y agricultoras necesitan acceso a semillas ecológicas del mayor número posible de cultivos y variedades para sacar el máximo partido a sus cosechas.

La disponibilidad de semillas ecológicas de múltiples cultivos y variedades promueve prácticas agrícolas sostenibles y garantiza productos con un sabor inconfundible.

Resiliencia climática

La diversidad sobrevive allí donde la uniformidad fracasa.

Gracias a su diversidad genética, las variedades de polinización abierta tienen mayor resiliencia.

Adaptación local

Para cada terreno, la semilla adecuada; para cada semilla, el terreno adecuado.

Las poblaciones diversas, cuando se cultivan durante varios años en el mismo entorno, se adaptan a él.

La diversidad nos hace más fuertes!

Mejora vegetal ecológica:
fortaleciendo las economías
locales, empoderando a las
personas

FiBL

LiveSeeding